

Разработка конструкции скважин для их одновременной раздельной эксплуатации

Development of well designs for their dual completion operation

Деряев А.Р.

Научно-исследовательский институт природного газа ГК «Туркменгаз»

Deryaev A.R.

Scientific Research Institute of Natural Gas of the State Concern "Turkmengas"

В данной статье представлена разработка конструкции скважин для одновременной раздельной эксплуатации (ОРЭ) многопластовых месторождений с целью ускоренной разработки и наращивание объемов добычи нефти с внедрением новых технологий и высокоэффективного оборудования. Произведены расчеты для разработки конструкции скважин для ОРЭ с двухлифтной эксплуатацией трех больших горизонтов, в составе которых 7-9 продуктивных пластов. В результате определено, что полученный большой приток нефти при освоении этих скважин доказывает успешность ведения буровых работ на данной площади, доказывая обоснованно правильным выбором разработки конструкции для одновременно-раздельной эксплуатации скважин.

This article presents the development of a well design for simultaneous separate operation (RE) of multi-layer deposits in order to accelerate the development and increase oil production with the introduction of new technologies and highly efficient equipment. Calculations were made for the development of a well design for ORE from the two-year operation of three large horizons, consisting of 7-9 productive layers. As a result, it was determined that the resulting large inflow of oil during the development of these wells proves the success of drilling operations in this area, proving that it is reasonable to choose the right design for simultaneous and separate operation of wells.

Ключевые слова: *нефтегазопоявление, кондуктор, башмак, затрубное пространство, зазор, обсадная колонна, устье скважины, превентор.*

Key words: *oil and gas phenomenon, conductor, shoe, annular space, gap, casing string, wellhead, preventer.*

Разработка конструкции скважины начинается с решения двух проблем: определения расчетным путем номинальных диаметров обсадных колонн и расчета диаметров породоразрушающего инструмента.

Число обсадных колонн определяется на основании анализа геологического разреза и места заложения скважины, наличия зон, где бурение сопряжено с большими осложнениями, анализа изменения коэффициентов аномальности пластового давления и индексов поглощения, а также накопленного практического опыта проводки скважин.

Глубину спуска каждой обсадной колонны уточняют с таким расчетом, чтобы ее нижний конец находился в интервале устойчивых монолитных слабопроницаемых пород, и чтобы она полностью перекрывала интервалы слабых пород, в которых могут произойти гидро-

разрывы при вскрытии зон аномально высоких пластовых давлений в нижележащем интервале [1].

Диаметры долот, диаметры обсадных колонн, глубины перехода с большего диаметра скважины на меньший, глубины спуска обсадных колонн, высоты подъема цементного раствора за обсадными колоннами – все это образует понятие конструкция скважины. Глубина спуска кондуктора определяется требованием крепления верхних неустойчивых отложений и изоляции верхних водоносных или поглощающих горизонтов.

При разбурировании газонефтяных месторождений с высоким пластовым давлением часто возникает необходимость на устье кондуктора устанавливать превенторы, тогда глубину установки башмака кондуктора рассчитывают из условия предупреждения гидроразрыва при ликвидации нефтегазопроявлений по формуле (1).

$$H = 100 \times P_y + P_{y1} / \gamma_{э.зр} - \gamma_{пл.ж.}; \quad (1)$$

Длина кондуктора и высота цементирования его выбираются с таким расчетом, чтобы он был достаточно прочен и мог надежно противостоять тем усилиям, которые могут возникнуть при закрытии превентора под воздействием давления продуктивных пластов. Должна быть также исключена возможность прорыва газа из скважины по затрубному пространству или по трещинам, соединяющим ствол скважины с поверхностью.

Для выбора числа промежуточных технических колонн и глубины их спуска строят совмещенный график изменения пластового давления, давления гидроразрыва пород и гидростатического давления столба бурового раствора в координатах «глубина – эквивалент градиента давления».

Давление гидроразрыва определяется по формуле (2).

$$P_{зр} = 0,0083 H + 0,66 P_{пл}; \quad (2)$$

В интервалах залегания пород, в которых возможно нарушение приствольной зоны скважины, где плотность бурового раствора выбирают с учетом горного давления, вместо пластового давления на совмещенный график наносится горное давление.

Зоны совместимых условий бурения являются зонами крепления скважин обсадными колонными, число их соответствует числу обсадных колонн.

Под совместимостью условий бурения понимается такое сочетание, когда созданные параметры технологических процессов бурения нижележащего интервала скважины не вызывают осложнения в пробуренном вышележащем интервале, если последний не закреплен обсадной колонной.

Диаметр долот для бурения под выбранную обсадную колонну определяется требуемым зазором между колонной и стенкой скважины. Величина зазора зависит от диаметра и типа соединений обсадных труб и профиля скважины, сложности геологических условий, гидродинамических давлений при бурении и креплении интервала, выхода из-под башмака предыдущей колонны [2]. Величину зазора между обсадной колонной и стенкой скважины выбирают по данным анализа опыта бурения и крепления скважин в данном районе и в сходных геологических условиях других соседних месторождений или по результатам специально поставленных исследовательских работ при проходке опорных скважин на данной площади. Если такие данные отсутствуют, то при выборе диаметров долот можно пользоваться следующими рекомендациями по таблице 1.

Для правильного подбора конструкции забоя наклонно-направленных и горизонтальных скважин следует изучить литолого-физические характеристики месторождений – коллекторские свойства продуктивных пластов (пористость, проницаемость), минералогический состав, мощность, условия насыщения их нефтью, физико-механические свойства пород [3].

Таблица 1. Для выбора диаметра буровых долот.

Диаметр обсадных труб мм,	114-127	140-168	178-194	219-245	273-299	324-351	377-426
Зазор мм,	7-10	10-15	15-20	20-25	25-35	30-40	40-50

Ранее на месторождении Северный Готурдепе для бурения скважин применялась следующая конструкция скважин.

- Кондуктор Ø 426 мм – 200 м,
- I техническая колонна Ø324 мм-1600 м
- II техническая колонна Ø244,5 мм – 3600 м
- Эксплуатационная колонна Ø139,7мм – 4000-4500 м. в зависимости от вскрываемых пластов по проекту.

С целью проведения исследований нашей научной работы и подбора конструкции скважин для одновременной эксплуатации несколько продуктивных пластов на одной скважине было проведено тщательное изучение ранее пробуренных скважин с полным анализом геологических и геофизических материалов, далее были подобраны новые виды конструкции скважин.

На основании параметров пластовых давлений по соответствующим глубинам произведены расчеты в отдельности по скважинам №№37, 200 и 156 значения эквивалентов градиентов пластовых давлений по формуле (3):

$$P_{гр.пл} = P_{пл} / 0,01 \times H; \quad (3)$$

На основании «Правил безопасности в нефтегазодобывающей промышленности» находим значение гидростатического давлений бурового раствора по скважинам №№37, 156 и 200.

Минимальное превышение гидростатического давления столба бурового раствора относительно кровли вскрываемого пласта показано в таблице 2.

Коэффициент давление гидроразрыва определяется по формуле (4).

$$K_{гр.} = P_{зид} / 0,01 \times H; \quad (4)$$

Таблица 2. Минимальное превышение гидростатического давления столба бурового раствора относительно кровли вскрываемого пласта.

Глубина скважины (интервал), м	Минимальное превышение гидростатического давления бурового раствора над пластовым (репрессия), кгс/см ²	
	для нефтеводонасыщенных пластов	Для газоносных, газоконденсатных пластов и пластов в неизученных интервалах разведочных скважин
<1000	10,0	15,0
1001 - 2500	15,0	20,0
2501 - 4500	20,0	22,5
>4501	25,0	27,0

На основании результатов расчета построили совмещенный график давлений и расчета траектории ствола скважины и выбрали следующие конструкции.

При выборе и обосновании конструкции скважины №37 Северный Готурдепе учтены требования «Правила безопасности в нефтегазодобывающей промышленности», Регламента расчета промежуточных колонн при бурении скважин на площадях Государственного концерна «Туркменнефть», и использовалась геолого-техническая информация по ранее пробуренным скважинам на площади Северный Готурдепе.

Выбор конструкции скважины осуществлялся в соответствии с интервалами совместимости разреза скважины по горно-геологическим условиям бурения, на основе прогнозных кривых пластовых давлений разрыва пород. Далее была обоснована следующая конструкция.

- шахтовое направление Ø720 мм спускается на глубину 10 м, крепится бутобетоном.

- удлиненное направление Ø530 мм спускается на глубину 30 м, с целью перекрытия неустойчивых, песчано-глинистых отложений и предотвращения размыва устья скважины при бурении под кондуктор. Высота подъема цемента – до устья.

Кондуктор Ø426 мм спускается на глубину 594 м, обеспечивает перекрытие верхней части неустойчивых песчано-глинистых четвертичных отложений, изоляции ствола скважины от гидростатически связанных с поверхностью вод и установки противовыбросового оборудования.

Техническая колонна Ø324 мм спускается на глубину 2781 метров для перекрытия к набуханию и обвалообразованиям «черных глин» апшеронского яруса и сокращения интервала открытого ствола при бурении под вторую техническую колонну Ø244,5 мм, оборудуется противовыбросовым оборудованием и для обеспечения эффективного управления скважиной в случае возможных проявлений. Спуск Ø324мм технической колонны осуществляется двумя секциями. Голова I секции устанавливается в устойчивой части разреза открытого ствола, в интервале 1700-2300 метров с корректировкой по каротажу. Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск технической колонны диаметром Ø244,5мм осуществляется на глубину 4761 метров, с целью предотвращения поглощения бурового раствора плотностью 2,08г/см³ и прихватов бурильного инструмента под воздействием перепада давлений, а также эффективного управления скважиной при проявлениях с помощью противовыбросового оборудования. Спуск Ø244,5 мм технической колонны осуществляется двумя секциями, и голова I секции устанавливается с заходом 50-100 метров в Ø324 мм техническую колонну.

Спуск эксплуатационного хвостовика – фильтр Ø177,8 мм, осуществляется на глубину по стволу 4906 метров (длина хвостовика 4691м-4906м), установкой подвесного устройства на 50-100 метров внутри обсадной колонны Ø244,5мм с целью перекрытия продуктивных горизонтов.

На скважине №156 Северный Готурдепе на основании совмещенного графика давлений и расчета траектории ствола скважины выбрали следующую конструкцию.

- шахтовое направление Ø720 мм спускается на глубину 10 м, крепится бутобетоном.

- удлиненное направление Ø630 мм спускается на глубину 30 м, с целью перекрытия неустойчивых, песчано-глинистых отложений и предотвращения размыва устья скважины при бурении под кондуктор. Высота подъема цемента – до устья.

Кондуктор Ø426 мм спускается на глубину 398 м, обеспечивает перекрытие верхней части неустойчивых песчано-глинистых четвертичных отложений, изоляции ствола скважины от гидростатически связанных с поверхностью вод и установки противовыбросового оборудования.

Техническая колонна Ø324 мм спускается на глубину 1999 метров для перекрытия к набуханию и обвалообразованиям «черных глин», оборудуется противовыбросовым оборуду-

дованием и обеспечивает эффективное управление скважиной в случае возможных проявлений. Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск технической колонны диаметром Ø244,5 мм проводится на глубину 4156 метров, в кровельную часть продуктивного горизонта IXд+е с корректировкой по данным каротажа. Башмак технической колонны устанавливается в глинистых отложениях. Обсадная Ø244,5 мм колонна выбрана по расчетам для восприятия всех нагрузок, возникающих при бурении и эксплуатации скважин. Высота подъема цемента за колонной – до устья.

Спуск эксплуатационного щелевого хвостовика – фильтр Ø139,7 мм, осуществляется на глубину 4298,5 метров (длина хвостовика 4147-4298,5 метров), с установкой подвесного устройства на 50-100 метров внутри обсадной колонны Ø244,5 мм. Спуск щелевого хвостовика – фильтр Ø139,7 мм комбинирование с обсадными трубами осуществляется с целью крепления фильтра на стенку скважины и изоляции продуктивных пластов от других. Крепление производится специальными расширяющими пакерами, установленными в составе спускаемого щелевого хвостовика – фильтр Ø139,7мм [4].

На скважине №156 Северный Готурдепе с целью одновременной отдельной эксплуатации нескольких продуктивных горизонтов увеличили глубину спуска Ø244,5 мм второй технической колонны для крепления верхних продуктивных горизонтов, а нижних горизонтов специальными фильтрами без цементирования в виде хвостовика.

По известным схемам, скважины наклонно-направленным заканчиванием фильтр без цементирования в продуктивных зонах имеет следующие достоинства:

- простая технология крепления;
- призабойная зона продуктивного пласта не загрязняется цементом;
- обеспечивается сохранность ствола;
- имеется возможность проведения работ по очистке ствола.

На скважины №37, и №200 Северный Готурдепе с целью одновременной отдельной эксплуатации нескольких продуктивных горизонтов увеличили глубину спуска Ø244,5 мм второй технической колонны для крепления верхних продуктивных горизонтов, а нижних горизонтов обсадными колоннами Ø139,7мм с цементированием в виде хвостовика.

Таким образом, по схемам скважины заканчиванием в виде хвостовика с полным цементированием в продуктивных зонах имеются следующие достоинства:

- использовать освоение технологии исследования, цементирования, вторичного вскрытия и освоения скважины;
- обеспечить перекрытие зон поступления пластовой воды и герметичность наклонной части ствола;
- эксплуатировать переслаивающиеся коллекторы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Методические указания по выбору конструкций нефтяных и газовых скважин, проектируемых для бурения разведочных и эксплуатационных на площадях. Москва Миннефтепром, 1973.
2. Деряев. А.Р., Гулатаров Х.Г., Эседуллаев Р., Аманом М. Технология бурения наклонно-направленных и горизонтальных скважин и расчеты их проектирования // (научная монография). Ашгабат: Ылым, 2020. 608 с.
3. Калинин А.Г. Бурение нефтяных и газовых скважин. Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2008. 846 с.

4. Деряев А.Р. Разработка конструкции скважин для метода одновременно-раздельной эксплуатации нескольких нефтяных пластов. «Наука и техника в Туркменистане». №6. 2013. С. 71-77.

© Деряев А.Р., 2022.